

ФІЛОЛОГІЯ

УДК 81'27'42:364.614:316.647.82

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14065821>

Мовна інклюзія в публічному дискурсі та лінгвістичні стратегії сприяння соціальній рівності

Зінченко Вікторія Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних та загальноправових дисциплін, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ, м.

Кривий Ріг, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-3080-4272>

Грищенко Олександр Володимирович,

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики та філології, Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», м. Миколаїв, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-4361-5705>

Прийнято: 03.10.2024 | Опубліковано: 30.11.2024

Анотація: Мовна інклюзія набуває дедалі більшого значення в сучасному публічному дискурсі, оскільки сприяє відображенню та визнанню соціальної різноманітності. Використання інклюзивної мови дозволяє зменшити упередження, уникнути дискримінації та підтримати рівність між різними соціальними групами, зокрема за ознаками статі, гендерної ідентичності, етнічної приналежності, релігійних поглядів тощо.

Метою цього дослідження є аналіз впливу мовної інклюзії на підтримку соціальної рівності в публічному дискурсі. Інклюзивна мова є важливим інструментом у протидії дискримінації, адже вона визнає та відображає соціальну різноманітність, сприяє повазі й зменшує нерівність серед різних соціальних груп.

Дослідження ґрунтується на якісному аналізі лінгвістичних стратегій, застосованих для формування інклюзивного мовного середовища. Використано контент-аналіз прикладів із медіа, офіційних документів та освітніх матеріалів, що демонструють застосування гендерно-нейтральної лексики, уникання стереотипів та адаптацію лексики до різноманітних культурних контекстів. Дослідження також охоплює аналіз мовних підходів у французькій, українській та англійській мовах з метою забезпечення інклюзивності.

Результати. Основні стратегії інклюзивної мови включають: 1) гендерно-нейтральні конструкції, що зменшують гендерні упередження, замінюючи традиційні терміни на нейтральні, як-от «учасники навчального процесу» замість «студенти»; 2) коректну лексику, що уникає дискримінаційних або стигматизуючих термінів; 3) адаптацію мови до культурних відмінностей, що дозволяє зберегти повагу до культурної різноманітності у публічному дискурсі.

Висновки. Інклюзивна мова відіграє важливу роль у публічному дискурсі як засіб соціальної трансформації. Використання гендерно-нейтральної та культурно адаптованої лексики, а також уникання стереотипів сприяє формуванню більш справедливого та різноманітного суспільства. Лінгвістичні стратегії, орієнтовані на інклюзію, допомагають створювати дискурс, що підтримує соціальну рівність, дозволяючи кожній людині відчувати себе видимою та гідно представленою.

Ключові слова: *гендерно-нейтральна мова, соціальна рівність, інклюзивна лексика, культурна адаптація.*

Linguistic Inclusion in Public Discourse and Linguistic Strategies for Promoting Social Equality

Viktoriia Zinchenko,

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Head of the Department of Social Humanities and Legal Disciplines, Kryvyi Rih Educational and Scientific Institute, Donetsk State University of Internal Affairs, Kryvyi Rih, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-3080-4272>

Oleksandr Hryshchenko,

PhD in Philology, Associate Professor, Department of Journalism and Philology, Faculty of Socioeconomic, Pylyp Orlyk International Classical University, Mykolaiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-4361-5705>

***Abstract:** Linguistic inclusion is becoming increasingly important in contemporary public discourse as it contributes to the reflection and recognition of social diversity. Using inclusive language helps to reduce prejudice, avoid discrimination, and support equality between different social groups, mainly based on gender, gender identity, ethnicity, religious beliefs, etc.*

This study aims to examine the impact of language inclusion on supporting social equality in public discourse. Inclusive language is essential in combating discrimination, as it recognises and reflects social diversity, promotes respect, and reduces inequality among different social groups.

The study is based on a qualitative analysis of linguistic strategies for creating an inclusive language environment. Content analysis of examples from the media, official documents and educational materials was used to demonstrate gender-neutral vocabulary, avoidance of stereotypes and adaptation of vocabulary to

different cultural contexts. The study also analyses linguistic approaches in French, Ukrainian and English to ensure inclusivity.

Results. The main strategies of inclusive language include: 1) gender-neutral constructions that reduce gender bias by replacing traditional terms with neutral ones, such as 'participants in the learning process' instead of 'students'; 2) correct vocabulary that avoids discriminatory or stigmatising terms; 3) adapting language to cultural differences allows for maintaining respect for cultural diversity in public discourse.

Conclusions. Inclusive language plays a vital role in public discourse as a means of social transformation. The use of gender-neutral and culturally adapted vocabulary and the avoidance of stereotypes contribute to forming a more just and diverse society. Inclusion-oriented linguistic strategies help create a discourse supporting social equality, allowing everyone to feel visible and adequately represented.

Keywords: *gender-neutral language, social equality, inclusive vocabulary, cultural adaptation.*

Постановка проблеми. Аналіз взаємозв'язку між мовними структурами та соціальними процесами, зокрема у контексті інклюзивної мови, є важливим науковим завданням у межах сучасних досліджень соціальної рівності та прав людини. Проблема інклюзивної мови постає у зв'язку з граматичними структурами, які за своєю природою відображають соціальні ієрархії, що іноді втілюють закорінену нерівність, як-от розподіл на чоловічий і жіночий граматичні роди [3]. Граматика, яка є основою мовних норм, змінюється відповідно до соціальних і культурних вимог суспільства. Завдяки своїй операційній функції вона дозволяє враховувати суб'єктивність та соціальну інтерпретацію мови, що є ключовим аспектом при створенні та реалізації інклюзивної мови [9, с. 227]. Визнання суб'єктивної природи, притаманної кожному тексту знань, надає граматичному дослідженню статусу окремої галузі лінгвістики, яка потребує чіткого методологічного обґрунтування.

Процес граматизації, тобто інтеграції нових граматичних понять у метамовну систему, дозволяє адаптувати мову до сучасних соціальних реалій. Такий підхід є особливо важливим для інклюзивної української мови, яка орієнтована на підтримку соціальної рівності та відмову від ієрархічного підходу до граматичних родів. Таким чином, актуальність дослідження полягає у можливості застосування лінгвістичних стратегій для підтримки рівності в публічному дискурсі та у впливі інклюзивної мови на формування соціально орієнтованих мовних практик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання терміна «інклюзивність» у метамовному контексті й політичній філософії стало ключовим аспектом сучасних досліджень, орієнтованих на інтеграцію соціально маргіналізованих груп [1, с. 128; 4, с. 3]. Поняття інклюзивної мови, особливо в контексті робіт Джудіт Батлер (2004), яка наголошує на необхідності надання видимості, визнання та врахування тих груп, які залишаються невидимими у домінуючому дискурсі, розширює традиційні лінгвістичні підходи [5]. Сучасні дослідники поступово відходять від усталеного розуміння гендеру й розглядають мовні стратегії як інструмент соціальної рівності. Це відображено в роботах французьких і англійських науковців [7, с. 203; 11], які пов'язують інклюзивне письмо з «соціолінгвістичним підходом до становища жінок».

Зокрема, дослідження фокусуються на культурному значенні сексуальної різноманітності в мові, трактуючи її як суспільне, а не природне явище [15]. Відзначено ідею, що мова виконує не лише комунікативну функцію, а й репрезентативну, де підхід до інклюзивності у письмі набуває політичного значення, оскільки пов'язаний із вимогою визнання багатоманітності й рівноправності через мову. Нове покоління дослідників активно підтримує розвиток інклюзивних практик, які трансформують як мовну систему, так і роль лінгвістики у сучасному соціальному контексті [10, с. 779].

Із 1980-1990-х років питання інклюзивного письма, як і ширше питання соціальної ролі жінок, починає посідати важливе місце в наукових дискусіях, зокрема завдяки роботам авторок, які через гумор і сатиру звертали увагу на важливість соціальної видимості жінок [12]. Така діяльність була спрямована на подолання «чоловічого» дискурсу, закріпленого в мові, та формування власного «словника» для ідентифікації й представлення жінок у їхній цілісності.

Аналіз сучасних публікацій свідчить про зміну ставлення до інклюзивного письма, особливо з боку англомовних і франкомовних лінгвістів [14; 1]. Незважаючи на певний спротив, зумовлений специфікою цих мов, багато науковців розглядають інклюзивність не лише як політичний жест, а й як необхідний інструмент для оновлення лінгвістичної науки. Відтак, розвиток інклюзивної мови сприяє не лише соціальній рівності, а й змінює наукові погляди на можливості лінгвістичних інновацій, спрямованих на розширення дискурсу соціальної видимості та рівноправності через застосування інклюзивних лінгвістичних стратегій.

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Поняття «інклюзивне письмо» охоплює низку термінів і практик, зокрема «епікenna мова», «нейтральна мова», «дегендеризований стиль» та інші. Всі вони спрямовані на зменшення дискримінації, що виникає через гендерну ідентифікацію у мовленні. Однак перед сучасними дослідниками стоїть низка невирішених питань, пов'язаних із практичним застосуванням цих підходів у мовах, де граматична структура не передбачає нейтрального роду, як-от у французькій.

Серед основних викликів постає проблема «дегендеризації» мов, що не мають граматично нейтрального роду. Це підводить до ширшого питання: чи є джерелом «сексизму» сама мова, чи проблема полягає у дискурсі, який формує суспільні наративи? Така невизначеність вимагає додаткового вивчення природи гендерних маркерів і того, як мова здатна впливати на суспільні уявлення про гендер.

Ще одним невирішеним аспектом є проблема репрезентації осіб, які не ототожнюють себе з бінарною гендерною системою. Як мовні, так і соціальні структури досі ґрунтуються на традиційних категоріях «чоловік» і «жінка», не враховуючи повною мірою осіб, які не вписуються в цю бінарність. У низці сучасних європейських країн вже визнано «невизначену» стать у посвідченнях особи, проте мовні системи, зокрема українська, ще не мають усталених засобів для адекватного відображення таких осіб у мовленні.

Таким чином, серед актуальних завдань постає розробка інклюзивних мовних стратегій, здатних враховувати потреби осіб поза межами бінарного гендерного поділу, а також дослідження того, як ці стратегії можуть впливати на суспільні відносини, зменшуючи стигматизацію та підвищуючи видимість.

Мета статті – аналіз впливу мовної інклюзії на підтримку соціальної рівності в публічному дискурсі.

Формулювання цілей статті (постановка завдання):

1. Дослідити та систематизувати основні лінгвістичні стратегії мовної інклюзії, що використовуються для посилення соціальної рівності у публічному дискурсі, з акцентом на прийоми, які сприяють визнанню та включенню різних соціальних груп.

2. Оцінити вплив мовної інклюзії на суспільні установки й соціальну рівність, проаналізувавши, якою мірою інклюзивна мова може змінювати соціальні уявлення й сприяти утвердженню рівності між різними групами.

3. Виявити актуальні проблеми та обмеження, пов'язані із застосуванням інклюзивної мови, враховуючи культурні, соціальні та мовні особливості різних країн і спільнот.

Виклад основного матеріалу дослідження. Конструкція гендерної ідентичності через мову є ключовим аспектом обговорення мовної інклюзії, спрямованої на досягнення соціальної рівності. Дослідники підкреслюють, що формування гендерної ідентичності відбувається не лише через соціальні інститути, як-от сім'я, школа, релігія, література і медіа, а й через лінгвістичні норми, закріплені у мовних правилах. Це особливо помітно на прикладі

французької мови, де в разі узгодження слів різного роду перевага надається чоловічому роду. Така лінгвістична нерівність вважається проблематичною, оскільки вона відображає та закріплює гендерну асиметрію, що може впливати на сприйняття соціальних ролей чоловіків і жінок. На відміну від французької мови з її жорсткою родовою системою, мови, як-от фінська та угорська, не мають граматичного роду, тому уникають питання гендерної ієрархії. Це надає дослідникам підстави для перегляду актуальності традиційних мовних норм і пропозицій щодо реформ, спрямованих на створення «нейтрального» або «інклюзивного» мовного середовища.

Сучасні дослідницькі ініціативи пропонують кілька стратегій для фемінізації лексики та відображення гендерної рівності, серед яких (див. табл. 1):

Таблиця 1

Інклюзивні стратегії для відображення гендерної рівності

Стратегія	Приклад
Фемінізація лексики	Використання типографічних засобів, таких як додавання жіночих закінчень до слів, які традиційно вживаються в чоловічому роді.
Амальгами	Створення нових форм слів, які б об'єднували обидві форми – чоловічу і жіночу.
Нові правила вибору лексики	Включення гендерно-нейтральних виразів в офіційні документи, що стають стандартом для урядових, корпоративних і освітніх установ.

Джерело: [2].

Усі ці підходи демонструють прагнення до мовної інклюзії та повертають лінгвістів до дискурсивної семантики, зокрема до питань номінації, референції та категоризації. Ці аспекти, у свою чергу, спонукають дослідників переосмислювати лінгвістичні категорії та норми, що застосовуються до чоловіків і жінок в адміністративних та інших структурах.

Мовна інклюзія стає популярним інструментом, який використовують організації, політичні діячі та великі компанії для демонстрації своєї підтримки рівності. У державному та приватному секторах інклюзивне письмо стало своєрідним індикатором сучасного підходу до соціальних питань,

сприяючи забезпеченню паритету між чоловіками та жінками у мовленні та письмі. Водночас ця практика отримала розвиток у феміністичних і лібертаріанських колах, а згодом і в квір-рухах, де інклюзивна мова використовувалася не лише для забезпечення рівності, а й для підриву гендерної бінарності [6, с. 800]. Замість традиційної категоризації інклюзивне письмо дозволяє ставити під сумнів ієрархічну структуру гендерних відмінностей, змінюючи усталене сприйняття чоловічого та жіночого.

Інклюзивне письмо охоплює такі підходи, як фемінізація лексики, графічні комбінації, що поєднують чоловічий і жіночий роди, та нейтралізація гендерної бінарності. Аналогії з англійськими практиками «inclusive writing» та «gender-inclusive language» підкреслюють подібні зусилля, спрямовані на включення різних соціальних груп [8, с. 151]. У межах гендерно-інклюзивного письма прагнуть забезпечити видимість жінок нарівні з чоловіками, додаючи жіночі закінчення, визначники чи суфікси, що позначають присутність жіночого роду. Таким чином, гендерна «невидимість» у мовленні поступово усувається, а дискурсивна нейтралізація допомагає вирішити проблему гендерної відмінності без дискримінації (див. табл. 2).

Таблиця 2

Основні стратегії інклюзивної мови

Стратегія	Приклад
Гендерно-нейтральні конструкції	Зменшення гендерних упереджень через використання нейтральних термінів, таких як «учасники навчального процесу» замість «студенти».
Коректна лексика	Уникання стигматизуючих або дискримінаційних виразів.
Культурна адаптація мови	Збереження поваги до культурної різноманітності у публічному дискурсі.

Джерело: [14].

Мовна інклюзія, хоча інколи викликає дискусії, відповідає потребам сучасного суспільства, забезпечуючи більш збалансоване представлення різних соціальних груп у публічному дискурсі.

Попри зростаючу увагу до інклюзивної мови як ефективного інструменту досягнення соціальної рівності, лишаються численні невирішені питання, що потребують подальшого дослідження. Лінгвісти здебільшого працюють у межах класичної дихотомії «чоловічий» – «жіночий» рід, яка не повністю відповідає цілям нової генерації дослідників, що вивчають гендер у ширшому, не тільки граматичному сенсі [13, с. 223]. Такий підхід обмежує можливості інклюзивної мови та перешкоджає її перетворенню на дієвий інструмент соціальної інтеграції всіх груп незалежно від їхньої гендерної, національної чи культурної ідентичності.

Одним із невирішених аспектів залишається недостатня увага до впливу інклюзивної мови на різні соціальні групи. Більшість сучасних досліджень зосереджені на гендерній інклюзивності, залишаючи поза увагою інші аспекти соціальної рівності, як-от національну приналежність, релігійні й культурні відмінності та фізичні особливості. Питання про те, як інклюзивна мова може сприяти подоланню бар'єрів для осіб з інвалідністю або підтримувати міжкультурне порозуміння, наразі не отримало достатньої уваги.

Крім того, більшість наявних досліджень ґрунтується на якісному аналізі текстів, що обмежує можливість оцінки реального соціального впливу інклюзивної мови. Існує потреба в нових кількісних методах, які б дозволили визначати ставлення та сприйняття інклюзивної мови суспільством як механізму соціальних змін. Також доцільним є залучення ширшої географічної та культурної вибірки. Наразі більшість робіт зосереджено на окремих контекстах, що ускладнює узагальнення їхніх висновків для ширшого соціального фону. Наприклад, практика інклюзивного письма, яка набирає популярності в українському контексті, ще недостатньо вивчена з точки зору її адаптації в інших мовах.

Водночас питання прийняття інклюзивної мови в різних сферах залишається відкритим. Практичне використання інклюзивної мови у медіа, урядових структурах, корпоративному секторі та освітніх установах може

виявитися ключовим для формування більш інклюзивного дискурсу на державному та соціальному рівнях.

Отже, подальше дослідження цих аспектів є не лише важливим, а й необхідним для більш глибокого розуміння мовної інклюзії та вдосконалення підходів до її практичного застосування. Це дозволить ефективніше використовувати інклюзивну мову як інструмент досягнення соціальної рівності, що, у свою чергу, сприятиме формуванню більш збалансованого та справедливого публічного дискурсу.

Висновки. Інклюзивна мова є важливим засобом соціальної трансформації у публічному дискурсі. Використання гендерно-нейтральної та культурно адаптованої лексики, а також уникання стереотипів сприяють створенню більш рівноправного й різноманітного суспільства. Лінгвістичні стратегії, спрямовані на інклюзію, формують дискурс, що підтримує соціальну рівність, забезпечуючи видимість і гідне представлення кожної особи.

Застосування інклюзивної мови виходить за межі суто лінгвістичних питань і набуває політичного значення, подібно до феміністичних рухів, які висвітлюють питання соціального походження та прав. Інклюзивна мова також підтримує концепцію інтерсекційності, яка враховує взаємодію раси, класу і гендеру в аналізі нерівності. Такий підхід стає основою сучасних суспільних дискусій, зокрема через фемінізацію назв професій та акцент на видимість стигматизованих груп, що сприяє інтеграції раніше «невидимих» спільнот у публічний простір.

Список використаних джерел

1. Bowker L. Promoting Linguistic Diversity and Inclusion. *The International Journal of Information, Diversity, & Inclusion (IJIDI)*. 2021. Vol. 5, no. 3. URL: <https://doi.org/10.33137/ijidi.v5i3.36159> (date of access: 10.08.2024).
2. Chayinska M., Kende A., Wohl M. J. A. National identity and beliefs about historical linguistic violence are associated with support for exclusive language policies among the Ukrainian linguistic majority. *Group Processes & Intergroup*

URL: <https://doi.org/10.1177/1368430220985911> (date of access: 10.08.2024).

3. Csata Z., Marác L. Social Inclusion and Multilingualism: Linguistic Justice and Language Policy. *Social Inclusion*. 2021. Vol. 9, no. 1. P. 1–4.

URL: <https://doi.org/10.17645/si.v9i1.3941> (date of access: 10.08.2024).

4. Doré E. Élèves considérés à risque: analyse critique des discours en interaction lors d'un débat médiatisé sur l'inclusion en milieu scolaire montréalais. 2022. URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/26990> (date of access: 10.08.2024).

5. Guliashvili N. National identity revisited. *Journal of Language and Politics*. 2023. Vol. 22, issue 6. P. 779–801

URL: <https://doi.org/10.1075/jlp.22106.gul> (date of access: 10.08.2024).

6. Guliashvili N. National identity revisited: Deictic WE in President Zelenskyy's speeches on Russia-Ukraine war. *Journal of Language and Politics*. 2023. 22.№6. P. 779-801. DOI: <https://doi.org/10.1075/jlp.22106.gul>

7. Hopkyns S., van den Hoven M. Linguistic diversity and inclusion in Abu Dhabi's linguistic landscape during the COVID-19 period. *Multilingua*. 2021. Vol. 41, no. 2. P. 201-232. URL: <https://doi.org/10.1515/multi-2020-0187> (date of access: 10.08.2024).

8. Kosnick K. The everyday poetics of gender-inclusive French: strategies for navigating the linguistic landscape. *Modern & Contemporary France*. 2019.

Vol. 27, no. 2. P. 147–161.

URL: <https://doi.org/10.1080/09639489.2019.1588869> (date of access: 10.08.2024).

9. Lutsak S., Petriv O., Solowij U., Yurchak H., Yaslyk V. Innovativeness of Contemporary Applied Research in Ukrainian Linguistics. *Journal of Computational Analysis and Applications*. 2024. Vol. 33, № 2. P. 224–233. URL: <https://www.eudoxuspress.com/index.php/pub/article/view/300> (date of access: 10.08.2024).

10. Määttä S. K., Suomalainen K., Tuomarila U. Everyday discourse as a space of citizenship: the linguistic construction of in-groups and out-groups in online discussion boards. *Citizenship Studies*. 2021. P. 1–18. URL: <https://doi.org/10.1080/13621025.2021.1968715> (date of access: 10.08.2024).
11. Introduction / C. Mallinson et al. *Inclusion in Linguistics*. 2024. P. 1–18. URL: <https://doi.org/10.1093/oso/9780197755303.003.0001> (date of access: 10.08.2024).
12. Paz D., Pelúcio L., Borba R. Le genre de la nation et le x de la question: Controverses linguistiques dans le contexte politique brésilien. *Cahiers du genre*. 2020. №2. P. 177-203. URL: <https://shs.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2020-2-page-177?lang=fr> (date of access: 10.08.2024).
13. Language policy and its media representation in post-war Ukraine: Implications for identity and inclusivity / T. Plekhanova et al. *Revista Amazonia Investiga*. 2023. Vol. 12, no. 71. P. 223–232. URL: <https://doi.org/10.34069/ai/2023.71.11.19> (date of access: 10.08.2024).
14. Sall L. Les politiques publiques d’immigration francophone en Acadie du Nouveau-Brunswick: entre incomplétude institutionnelle et succès symbolique. *Lien social et Politiques*. 2019. No. 83. P. 272-294. URL: <https://doi.org/10.7202/1066094ar> (date of access: 10.08.2024).
15. Tosi C. Linguistic Traces of Subjectivity and Dissent. A Discursive Analysis of Inclusive Language in Argentina. *Frontiers in Sociology*. 2021. Vol. 6. URL: <https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.633330> (date of access: 10.08.2024).